

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁFOЧ УЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАХОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Nilufar Dalibayevna Djurayeva,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
O‘zbekiston tarixi kafedrasini mudiri,
tarix fanlari nomzodi, dotsent

**O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOYIY
FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI
(1991-2020 yy.)**

For citation: Nilufar D. Djuraeva. PLACE AND ROLE OF THE WOMEN'S COMMITTEE OF UZBEKISTAN IN INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF WOMEN(1991-2020). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.19-33

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048962>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekistonda mustaqillik yillarida davlat va jamiyat tomonidan gender tengligini ta‘minlash maqsadida amalga oshirilayotgan barcha tadbirlar siyosiy va ijtimoiy sohadagi islohotlarning ajralmas qismi va ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib kelganligi, bu jarayonda O‘zbekiston xotin-qizlar qo‘mitasi (1991-2020 yy.) faoliyati o‘rganilgan. Ayollarning huquq va erkinliklarini ta‘minlovchi yangi qonunlarning qabul qilinishi va ularning ijrosi siyosiy, iqtisodiy va sosial sohadagi islohotlar va o‘zgarishlarda namoyon bo‘layotganligi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, davlat, jamiyat, gender tengligi, islohotlar, demokratiya, fuqarolik, qonunchilik bazasi.

Нилуфар Далибаевна Джураева,
Узбекский государственный университет мировых языков
заведующий кафедрой истории Узбекистана,
кандидат исторических наук, доцент

**МЕСТО И РОЛЬ КОМИТЕТ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА
В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН
(1991-2020 гг.)**

АННОТАЦИЯ

Данная статья основана на том, что за годы независимости в Узбекистане все меры, реализуемые государством и обществом в целях обеспечения гендерного равенства, стали неотъемлемой частью и одним из приоритетов реформ в политической и социальной сфере. В этом процессе изучалась деятельность Комитета женщин Узбекистана (1991-2020 годы) занимающихся женскими проблемами. Также анализируется, что принятие новых законов, обеспечивающих права и свободы женщин, и их реализация проявляются в реформах и изменениях в политической, экономической и социальной сферах.

Ключевые слова: Узбекистан, государство, общество, гендерное равенство, реформы, демократия, гражданство, правовая база.

Nilufar D. Djuraeva,
Uzbek State University of World Languages
Head of the Department of History of Uzbekistan,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor

**PLACE AND ROLE OF THE WOMEN'S COMMITTEE OF UZBEKISTAN IN
INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF WOMEN
(1991-2020)**

ABSTRACT

This article is based on the fact that over the years of independence in Uzbekistan, all measures implemented by the state and society to ensure gender equality have become an integral part and one of the priorities of reforms in the political and social sphere. In this process, the activities of the Women's Committee of Uzbekistan (1991-2020), dealing with women's issues were studied. It is also analyzed that the adoption of new laws ensuring the rights and freedoms of women and their implementation are manifested in reforms and changes in the political, economic and social spheres.

Index Terms: Uzbekistan, state, society, gender equality, reforms, democracy, citizenship, legal framework.

Dolzarbligi:

O'zbekistonda mustaqillik yillarida davlat va jamiyat tomonidan gender tengligini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan barcha tadbirlar siyosiy va ijtimoiy sohadagi islohotlarning ajralmas qismi va ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. O'zbekiston demokratik fuqarolik jamiyati tashkil topganini e'lon qilgan ekan, jamiyat hayotining barcha sohalarida keng qamrovli o'zgarishlarni amalga oshirishning qonunchilik bazasini ta'minlash yo'lidano bordi. Fuqarolarning shu jumladan, ayollarning huquq va erkinliklarini ta'minlovchi yangi qonunlarning qabul qilinishi va ularning ijrosi siyosiy, iqtisodiy va sosial sohadagi islohotlar va o'zgarishlarda namoyon bo'ldi. Bu jarayonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini, ularning siyosiy hayotdagi ishtirokini ta'minlash, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza qilish, oilalarni mustahkamlash, ayollarni kichik va o'rta biznesga jalb etish, xotin-qizlar orasida tadbirkorlarning yangi qatlamini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Ya'ni ayollar huquqlari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, "Oila kodeksi", "Mehnat Kodeksi", shuningdek, "Fuqarolar salomatligini muhofaza qilish to'g'risida", "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida", "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risida"gi, "Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov to'g'risida"gi, "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" va "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunlarda o'z ifodasini topgan.

Mustaqillikning o'tgan yillari mobaynida xotin-qizlarning muammolarini hal etish va ularning ahvolini qonunchilik darajasida yaxshilash bo'yicha vazifalarni belgilash maqsadida Oliy Majlisning Mehnat, ijtimoiy masalalar va bandlik qo'mitasi, Oliy Majlisning Oila va xotin-qizlar masalalari komissiyasi, Vazirlar Mahkamasining Ijtimoiy himoya qilish masalalari bo'yicha Kotibiyati tomonidan Oila, onalik va bolalik masalalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi (1991-2020yy.), shuningdek, uning barcha viloyatlardagi bo'limlari tashkil etildi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirildi:

- sovet davrida mavjud bo'lgan imtiyozlarni, ya'ni ayollarni himoya qilishning ilg'or tamoyillarini saqlashga harakat qilindi;
- yangi qonun hujjatlariga zarur progressiv o'zgartirishlar kiritish yo'li tanlandi;

- jahon tajribasida mavjud bo'lgan ilg'or zamonaviy tamoyillarga asoslangan mavjud xalqaro hujjatlar, konvensiyalar, akt va platformalarni tan olindi va ratifikatsiya qilindi.

Bugungi kunda globallashuv davrida zamonaviy jamiyatda xotin-qizlar masalasining jahon miqyosida umumijtimoiy hodisa sifatida e'tipof etilishi hamda ayollap muammosining izchillik bilan bartaraf etib borishga hapakat qilinishi, ularning ijtimoiy hayotdagi keng ishtipoki xotin-qizlarning jamiyatdagi mavqeini oshipib, ularga turli xildagi keng faoliyat maydonini yapatib bepmoqda. Natijada ular iqtisodiy mustaqillikka ega bo'lgani holda, o'z iste'dod va qobiliyatlarini to'la namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ldilap. Bu japyon deyapli bapcha mamlakatlapning ayollap masalasi bo'yicha olib bopayotgan siyosatini, ularga nisbatan munosabatini o'zgaptipishiga olib keldi. Millat va jamiyat kelajagi ayol faoliyatining ishtipoki bilan to'liq ekanligining e'tipof etilishi, ijtimoiy hayotning bapcha sohalapida ilm-fan, texnika, ishlab chiqapishda, boshqapuvda ularning faol ishtipok etishiga epishilgan taqdiptagina jamiyat o'z pivojida mukammal yo'nalishga ega bo'lishi mumkin ekanligini jahon ahli to'la anglab etdi. Shuning uchun ham, bugungi globallashuv va sivilizasiyalap to'qnashuvi davpida, hal qilinishi muhim sanalgan, shuningdek, kelgusida ayollapning ishtipokisiz tapaqqiyotga epishish mumkin bo'lmagan zamonaviy jamiyatda xotin-qizlarning o'pni va polini yanada pivojlantipish muammolapi ilgapi supilmoqda. Zero, Prezident Sh.Mirziyoyev qayd etganidek: "Yer yuzidagi har qaysi jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga nisbatan munosabati bilan belgilanadi", degan hikmatli so'zlarda albatta chuqur ma'no bor.Shu o'rinda BMT Bosh kotibi Antonio Guterrishning joriy yil 11-17 mart kunlari bo'lib o'tgan, mamlakatimiz delegatsiyasi ham qatnashgan BMT Xotin-qizlar ahvoli bo'yicha komissiyasining 63-sessiyasida aytgan bir fikrini keltirmoqchiman. "Qayerdagi siyosiy va ijtimoiy hayotda xotin-qizlar faol ishtirok etayotgan bo'lsa, o'sha joyda iqtisodiyot o'smoqda, barqarorlik mustahkamlanmoqda va fuqarolarning farovonligi yuksalmoqda", deb ta'kidladi A.Guterrish".

Darhaqiqat, ijtimoiy rivojlanish va siyosiy jarayonlarni mamlakat aholisining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi xotin-qizlar ishtirokini hisobga olmagan holda baholash mumkin emas. Aholi ijtimoiy faolligini oshirish ayniqsa, ayollar harakatida yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki, bu ijtimoiy guruh jamiyatda bo'layotgan eng keskin voqealarga ham o'ziga xos gender xususiyatlari orqali munosabat bildiradi va o'zining fuqarolik tashabbuslarini reallikka aylantirish qobiliyatiga ega jins hisoblanadi. Ayollar harakati vakilalari nafaqat o'z manfaatlarini, balki mamlakat va butun jamiyat uchun ahamiyatli bo'lgan ehtiyojmand aholi qatlamlari – bolalar va keksa-nafaqaxo'rlar pozisiyalarini ham himoya qiladi. Zamonaviy jamiyatda rivojlangan ayollar harakati siyosiy jarayonning ajralmas qismi bo'lib, xotin-qizlarning tashkilotlarga birlashuvi ushbu ijtimoiy guruhga muhim siyosiy qarorlarning qabul qilinishida ishtirok etish imkoniyatini beradi. Xotin-qizlar harakati nafaqat ayollarning maqomi bilan bevosita bog'liq bo'lgan keng ko'lamli masalalarni, ya'ni ularning jamiyat hayotining turli sohalaridagi roli va o'rni, iqtisodiy va siyosiy manfaatlarini o'zida aks ettiradi, balki jamiyat taraqqiyoti va mamlakatda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish istiqbollari o'z ichiga olgan ijtimoiy umumiy qonuniyatlarni ham qamrab oladi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, respublika xotin-qizlarining intellektual, umumiy ma'lumotlilik darajasi ancha yuqori bo'lib, rivojlangan davlatlar darajasiga tengdir. O'zbekiston taraqqiyotining yangi pog'onasida jamiyat hayotining ijtimoiy - iqtisodiy va madaniy-ma'rifiy sohalarida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilib, bu jarayonda sifat o'zgarishlari va tub muammolarni hal etishda ayollarning faolligi yildan-yilga ortib bormoqda. Prezident Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvida faol ishtirok etishi bugungi kunning dolzarb masalasidir. Milliy siyosatimiz markazida turadigan eng ezgu maqsad – oilalar mustahkamligini, ayollarimizning huquqiy himoyasi va osoyishta hayotini ta'minlashdan iborat. Gender tenglikka erishish borasida ham tizimli ishlarni olib bormoqdamiz. Jumladan, o'tgan yili oliygohlarga qabul qilingan talabalarning 49 foizini qizlar tashkil etdi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi esa birinchi marta 35 foizga yetdi." [1]. Ma'lumki, bu ko'rsatkich 2017 yilda 27 foizni tashkil etgan edi. Shu bilan birga, respublika aholisining teng yarmini tashkil etgan, faol ijtimoiy kuch hisoblangan ayollar jamiyat hayotining barcha sohalarida shijoat bilan faoliyat yuritishmoqda.

Bugungi kunda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularni kasb-hunarga yo‘naltirish, tadbirkorlikka keng jalb etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xotin-qizlarning bandligini ta‘minlash va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasida “Har bir oila – tadbirkor” dasturi ishlab chiqildi. Oxirgi 2,5 yil mobaynida tijorat banklari va Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan 496 ming nafar xotin-qizga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun 9,7 trillion so‘m kreditlar ajratildi. 108 ming nafardan ziyod xotin-qizga asbob-uskunalar uchun subsidiya ajratildi. Xususan, 2022 yilda bu maqsad uchun 39,9 mingdan ziyod xotin-qizlarga 164 milliard so‘mga yaqin, 2023 yil 5 oyida 16 ming 165 nafariga 66,1 milliard so‘m subsidiya ajratildi. Bu boradagi sa‘y-harakatlar natijasida O‘zbekistonda tadbirkor ayollar ulushi 37 foizni tashkil etmoqda. Mehnat va tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun kasb-hunar va tadbirkorlikni o‘rganish ishtiyoqida bo‘lgan 304 ming 891 nafar xotin-qizlar “Ishga marhamat” monomarkazlarida, kasb-hunar maktablarida mehnat bozori talab etayotgan kasb-hunarga o‘qitildi. Oxirgi 2,5 yil davomida 473 ming 659 nafar xotin-qizlar doimiy ish o‘rinlariga joylashtirildi. 230 mingdan ortiq xotin-qizlar jamoat ishlariga jalb etildi. Bugungi kunda 14 ming 693 nafar xotin-qizlar “Hunarmand” uyushmasiga a‘zolikka jalb etilgan bo‘lib, ularga 21 ming 879 nafar shogird birlashtirilgan. Boz ustiga, xotin-qizlarning hayot va mehnat sharoitlarini yaxshilashga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Shu maqsadda 2023 yili 872 mingdan ortiq xotin-qizning bandligi ta‘minlangani, 250 mingdan ziyodi mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitilgani muhim omil bo‘ldi. O‘tgan yili 14 mingga yaqin ayolning uy-joy sharoiti yaxshilandi. “Ayollar daftari” doirasida salkam 642 ming xotin-qizga amaliy yordam ko‘rsatildi. Albatta, ushbu natijalar mamlakatda mehnat resurslarining 45 foizini tashkil etgan ayollarning farovon turmush tarzini ta‘minlashga xizmat qilmoqda. O‘zbekistonda faol tadbirkorlikni rag‘batlantirish, investitsiyaviy iqlim va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash orqali yangi ish o‘rinlari yaratishga qaratilgan izchil chora-tadbirlarning samarasi beqiyosdir. Bu borada albatta xotin-qizlar tashkilotlarining o‘rni va rolini alohida e‘tirof etish maqsadga muvofiqdir.

Metodlar:

Mavzuga oid ma‘lumotlarni tahlil qilishda umum qabul qilingan tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillaridan keng foydalanilgan holda, mustaqil O‘zbekistonda xotin-qizlar tashkilotlarining ayollar ijtimoiy faolligini oshirishdagi o‘rni va roli o‘rganilgan.

Tadqiqot natijalari:

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonning davlat siyosatida xotin-qizlarga munosabat masalasiga doir davlat siyosatini amaliyoyga tatbiq etish, xotin-qizlarning muammolarini hal etish va ularning ahvolini qonunchilik darajasida yaxshilash bo‘yicha vazifalarni belgilash maqsadida Oliy Majlisning Mehnat, ijtimoiy masalalar va bandlik qo‘mitasi, Oliy Majlisning Oila va xotin-qizlar masalalari komissiyasi, Vazirlar Mahkamasining Ijtimoiy himoya qilish masalalari bo‘yicha Kotibiyati tomonidan Oila, onalik va bolalik masalalari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo‘mitasi, shuningdek, uning barcha viloyatlardagi bo‘limlari tashkil etildi. Ma‘lumki, bu davrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1991 yil 1 mart sanasidagi 33-F-son farmoyishiga muvofiq, 27 dekabrda Termiz konferensiyasida O‘zbekiston xotin-qizlar qo‘mitasi (1991-2020yy.) jamoatchilik instituti sifatida tashkil topdi[2]. Qo‘mita ayollar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda va ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynadi. Qo‘mitaning faoliyatini takomillashtirish maqsadida ko‘plab Prezident Farmonlari[3] va “O‘zbekiston Respublikasida xotin-qizlar masalalari bo‘yicha konsepsiya” ishlab chiqildi[4]. Xususan, 1995 yil 2 martdagi “Davlat va ijtimoiy qurilishida xotin-qizlarning rolini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-1084-sonli Prezident Farmoni tarixiy ahamiyatga ega bo‘lib, xotin-qizlar hayotida muhim ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Mazkur farmonga muvofiq, xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlantirishga doir muammolarni hal etishga keng jalb etish, davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish, oila, onalar va bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirish, shuningdek vazirliklar, idoralar, hududiy boshqaruv organlari va jamoat tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘yicha yangi lavozim – O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o‘rinbosari – Xotin-qizlar qo‘mitasi raisi etib belgilandi. Qo‘mita zimmasiga xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi rolini yanada oshirish vazifalarini muvofiqlashtirish vazifasi yuklatilib, barcha

viloyat, shahar, tuman hokimliklarida xotin-qizlar masalalari bo'yicha qo'mita raislari hokim o'rinbosarlari etib tayinlandi.

Mazkur farmonga muvofiq, ayollarga muhim imtiyozlar berilishi bilan birga ayollar muammolari bilan shug'ullanish uchun keng sharoitlar yaratildi. Shuningdek, mamlakatda muayyan ijtimoiy yo'nalishda e'lon qilingan Davlat dasturlarida ayollarning jamiyatdagi rolini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar xotin-qizlar mavqeining tobora ortib borishiga xizmat qildi[5]. Jumladan, xotin-qizlarning ijtimoiy va moddiy ahvolini yanada yaxshilash, ularning oila va jamiyatdagi rolini kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18 fevraldagi Farmoni bilan 1999-yil "Ayollar yili" deb e'lon qilindi. Shu munosabat bilan xotin-qizlarning siyosiy va iqtisodiy faolligini oshirish bilan bir qatorda ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratildi[6]. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 18 fevraldagi "Xotin-qizlarning oiladagi, davlat va jamiyat qurilishidagi rolini kuchaytirish, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha 1999 yilga mo'ljallangan tadbirlarning davlat dasturi to'g'risida"gi 73-sonli qarori qabul qilindi va barcha sohalarida konsepsiya ishlab chiqildi[7]. Qabul qilingan davlat dasturi ulkan mafkuraviy salohiyatga ega bo'lib, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda, bozor munosabatlarini shakllantirishda, jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy asoslarini mustahkamlashda muhim voqea bo'ldi. Mazkur dasturni amalga oshirish uchun davlat byudjeti, kasaba uyushmalari qo'mitalari, korxonalar va tashkilotlarning mablag'lari, shuningdek, xorijiy kreditlar va insonparvarlik yordami hisobidan mablag'lar ajratildi. Mazkur dasturda belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun respublika byudjetidan respublika miqyosida 65 milliard so'm va 831,9 ming AQSH dollari ajratildi[8].

Shu o'rinda qayd etish joizki, davlat siyosati darajasida xotin-qizlarning har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi ular uchun muhim imtiyozlarni berdi. Ijro etuvchi hokimiyat tizimlarida ayollar muammolari bilan shug'ullanish uchun keng sharoitlar yaratildi. Xotin-qizlar qo'mitasi va ayollarning nodavlat notijorat tashkilotlarining tuzilishi xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini o'rganilishi va hal etilishida qator chora-tadbirlarni amalga oshira boshladi. 1999 yilda respublika bo'yicha 412 ta nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat yuritgan bo'lsa, shulardan 30 tasi ayollar masalalari bilan shug'ullanuvchi NNTlar bo'lgan. 2004 yilda esa birgina Toshkent shahrining o'zida 30 ta ayollar nodavlat notijorat tashkilotlari mavjud bo'lgan. Ayollar muammolarining hal etilishida davlat va nodavlat tizimlarining o'zaro muntazam hamkorligi va muloqoti davr talabiga aylangan.

Shuningdek, 1999 yil 10 iyun sanasida "Ayollar yili" munosabati bilan e'lon qilingan "Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ta'asis etish bo'yicha takliflarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi Prezident Farmoniga muvofiq, Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti ta'asis etildi[9]. Mazkur davlat mukofoti to'g'risida Nizom qabul qilindi[10]. 2000 yildan beri adabiyot, san'at, fan va madaniyatni rivojlantirishga hissa qo'shib kelayotgan iqtidorli qizlar faoliyati rag'batlantirib kelinmoqda. Ushbu mukofot sovrindorlari soni 2000-2018 yillarda 283 nafarni tashkil etgan bo'lsa[11], bu ko'rsatkich 2023 yili 423 nafardan iborat bo'ldi[12].

Mazkur yillarda xotin-qizlarning davlat va jamiyat boshqaruvi hamda qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtiroki, ijtimoiy-siyosiy faolligi o'sib bordi. 1999 yilda Oliy Majlis deputatlar tarkibida ayollar ulushi 9,4 foiz[13] bo'lsa, 1994 yilda bu ko'rsatkich 6 foizni tashkil etgan edi[14]. 2004 yildan O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksining 70 va 91-moddalariga muvofiq, ayollarning soni siyosiy partiyadan ko'rsatilgan deputatlikka nomzodlar umumiy sonining kamida o'ttiz foizini tashkil etishi belgilanishi natijasida 2019 yil 22 dekabr kuni o'tkazilgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy Kengashlar deputatlar saylovlari yakunida Parlament quyi palatasida 48 nafar ayol (32%) deputat, yuqori palatasida 24 ayol (24%) senatorlar ishlab kelmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, Xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar kengashlariga yangi saylangan deputatlarning 247 nafari (30%), tuman va shahar kengashlarida – 1 422 nafari (25%) ayollar faoliyat yuritib kelmoqda. *Ana shunday natijalar tufayli O'zbekiston parlamenti ayol deputatlar soni bo'yicha dunyodagi 190 ta milliy parlament o'rtasida 37-pog'onaga ko'tarildi. Holbuki, bu ko'rsatkich 2014 yilda 128-o'rinda edi[15].*

2000-yillarning boshlarida xotin-qizlar qo‘mitalari, jamoat tashkilotlari va davlat tuzilmalari faoliyatida oila, jamiyat hayoti va davlat qurilishida xotin-qizlarning iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy manfaatlarini himoya qilish, ularning jamiyatdagi mavqeini yuksaltirish borasida jiddiy kamchiliklar va foydalanilmayotgan imkoniyatlar mavjudligi, xotin-qizlar qo‘mitalaridagi turli rahbarlik lavozimlariga saylangan faollarning aksariyati o‘zlarining boshlang‘ich xotin-qizlar guruhlaridan uzilib qolganligi va jamoatchilik vakillari emas, balki davlat xizmatchilari tomonidan idrok etilayotgani natijasida ayollarning real ahvoli, ularning dolzarb muammolari va haqiqiy manfaatlari e‘tibordan chetda qoldi. Ayollarning, ayniqsa, qishloq joylarda yashovchi ayollarning ma‘lum bir qismi o‘z holiga tashlab qo‘yilgani turli salbiy holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lib, yechimini kutayotgan muammoga aylandi. Xususan, 2004 yil 28 mart kuni Buxoro viloyatining Romitan tumanidagi Qahramon qishlog‘ida mahalliy uy-joy mulkdorlari uyida portlash sodir etilgan. Portlash natijasida 9 kishi (ular orasida ayollar ham bo‘lgan) halok bo‘lan. 2004 yilning 29-30 mart va 1 aprel kunlari mamlakat miqyosida sodir etilgan mudhish terrorchilik harakatlari oqibatida 9 nafar ichki ishlar xodimi va 5 nafar fuqaro halok bo‘ldi. Romitan tumanida terrorchilar ko‘plab portlatish vositalarini tayyorlab, odamlar gavjum joylarda qo‘poruvchilik uyushtirmoqchi bo‘lgan. Agar ularning mash‘um niyati amalga oshganida, yana qancha-qancha begunoh insonlar halok bo‘lishi mumkin edi[16]. Mana shunday ijtimoiy-ma‘naviy muhitni beqarorlashtirish harakatlarining qurbonlari orasida ayollarning ham kuzatilishi xotin-qizlar faolligini oshirish - davr talabi ekanligini ko‘rsatdi. Shuning uchun ham, bunday holatlarning oldini olish maqsadida 2004 yil 25 mayda O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining “O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni[17] e‘lon qilindi va 2004 yilning 29 iyunida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida ularning ijrosini ta‘minlash bo‘yicha tegishli chora-tadbirlar dasturi qabul qilindi. Shu bilan birga, mazkur yo‘nalishda qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Yuqoridagi barcha hujjatlarda xotin-qizlarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligi ta‘kidlandi.

Aynan, 2004 yil 21 iyun kuni Oqsaroyda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004 yil 25 maydagi “O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmonida belgilab berilgan vazifalar muhokamasiga bag‘ishlangan majlisda avvalo, ana shu farmon nima uchun qabul qilingani, uning bosh maqsadi nimaga qaratilgani va ushbu hujjatda belgilab berilgan asosiy vazifalarni bajarishda nimalarga e‘tibor qaratish kerakligi haqida Birinchi Prezident I.Karimov o‘zining fikr-mulohazalarini bildirdi. Va Xotin-qizlar qo‘mitasi nima uchun tashkil qilingan, u nima uchun kerak, degan muhim bir savolni o‘rtaga tashladi. “Bu savol qanday g‘alati tuyulmasin, uning zamirida juda katta ma‘no bor. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Xotin-qizlar qo‘mitasi o‘zida avvalo jamoatchilik tashabbusini mujassam etadigan tuzilma”, deb ta‘kidladi. Mazkur qo‘mitani xotin-qizlarning jamoatchilik asosida tuziladigan boshlang‘ich tashkilotlari orqali ayollarning o‘z haq-huquqlarini va turli manfaatlarini himoya qilish, ularning o‘ziga xos muammolarini yechishga qaratilgan tabiiy intilishlarini ifoda etishi va fuqarolik jamiyatining tom ma‘nodagi uzviy bir qismiga aylantirish lozimligi alohida qayd etildi.

Fuqarolik jamiyatining eng asosiy belgisi - bu davlatning vazifa-vakolatlarini jamoat tashkilotlariga bosqichma-bosqich o‘tkazish orqali fuqarolarning ijtimoiy faolligini, siyosiy madaniyatini oshirishdan iborat ekan, Xotin-qizlar qo‘mitasi ham bu jarayonda faol ishtirok etishiga e‘tibor qaratilib, ular faoliyati quyidagicha tanqid qilindi: “Butun ma‘rifiy dunyoda xotin-qizlar manfaati degan alohida masala bor va uni o‘rganish, yechimini topishga juda katta ahamiyat berilishi bejiz emas. Agar ayollarga yetarli e‘tibor berilmasa, bunday jamiyatning kelajagi bo‘lmasligi haqida, o‘ylaymanki, uzoq gapirib o‘tirishning hojati yo‘q. Albatta, mana shunday intilishlarni amalga oshirish maqsadida davlat, davlat tizimi va hokimiyat chetda turmasdan, xotin-qizlarning huquq va manfaatini amalda joriy etishni davlat siyosati darajasiga ko‘tarishga o‘z hissasini qo‘shishi kerak. Ya‘ni, qisqa qilib aytganda, xotin-qizlar harakatining joylardagi va

markazdagi faoliyatini o'zida mujassam etgan Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi ishida yuqorida zikr etilgan ikki yo'nalish uyg'unlashgan bo'lishi lozim[18]. Afsuski, Xotin-qizlar qo'mitasi bizda ko'proq davlat hisobidan moliyalashtiriladigan va o'z faoliyatida ma'muriy boshqaruv usullaridan, ya'ni yuqoridan turib buyruq-ko'rsatma va topshiriqlar berish usulidan foydalanadigan davlat tuzilmasi kabi qabul qilinadi. Markazda ham, joylarda ham ahvol ana shunday. Xotin-qizlar qo'mitalarini boshqaradigan aksariyat faollar mansab kursisiga o'tirishi bilan ayollar jamoatchiligidan ajralib qoladi va ish yuritishda asosan ma'muriy-buyruqbozlik uslubiga o'tib oladi. Bu qo'mitalarda ishlayotgan ko'pchilik rahbarlar o'zlarini ayollar jamoatchiligining vakili emas, balki xotin-qizlarni boshqarish uchun qo'yilgan davlat xodimlari, deb his qiladi, o'zini asosan davlat boshqaruvchisi, davlat nazoratchisi, deb ko'rsatadi[19]. O'z ishi va faoliyatining maqsadini ham xuddi shunday tushunadi. Bunday yondashuv esa nimaga olib kelishi ma'lum: ayollarimizning kayfiyati va haqiqiy ahvoli, muammolari va manfaatlari chetda qolib ketadi. Natijada bunday qo'mitalar bilan oddiy xotin-qizlar o'rtasida uzilish paydo bo'ladi va bu uzilishni avvalambor shu sohaga mas'ul bo'lgan odamlar, afsuski, sezmay yuribdi. Aslida esa, xotin-qizlar qo'mitalarida amaldorlar - byurokratlar emas, o'zini ayollarning ishonchli vakillari sifatida his qiladigan faollar ish olib borishi shart, dedi Birinchi Prezident[20]. Xotin-qizlar orasida faoliyat olib borishda qurultoylar, xotin-qizlar qo'mitalarining konferensiyalarini o'tkazish kabi ish yuritishning demokratik shakllari deyarli ishlamayapti, ularning amaliy samarasi sezilmayapti. Holbuki, ishga aynan ana shunday yondashuv orqali xotin-qizlar o'z fikr-mulohazalarini bayon etishi, shu tariqa quyidan, jamoatchilik orasidan chiqadigan taklif-tashabbuslarni aniqlash mumkin. Bir so'z bilan aytganda, Xotin-qizlar qo'mitasi, garchi davlat tomonidan moliyalashtirilayotgan bo'lsa-da, aslida u birinchi navbatda fuqarolik jamiyatining bir instituti sifatida ayollarning ijtimoiy manfaatlarini ifoda etadigan tashkilot ekanini unutilib qo'ygan, - deya ta'kidladi I.Karimov.

Xotin-qizlar qo'mitasi fuqarolik institutiga xos ish shakllaridan butunlay uzoqlashib, "davlat vakili" degan juda qulay maqomga o'tib olgan. Bunday ish uslubi bugungi kun talablariga aslo javob bermaydi. Albatta, davlat Xotin-qizlar qo'mitasiga turli tadbirlarni o'tkazishda yordamini ayamaydi, lekin bunday tadbirlarning ma'no-mazmuni va yo'nalishi ayollarning o'zlari tomonidan, xotin-qizlar tashkilotlari tomonidan shakllantirilishi lozim. Yana bir bor takrorlayman, biz faqat moddiy madad ko'rsatishimiz kerak, ammo tadbirlarni uyushtirish tashabbusi, ularning ma'no-mazmuni quyidan - fuqarolik jamiyatining vakillari bo'lmish xotin-qizlar tashkilotlaridan chiqishi kerak, deb ta'kidladi I.Karimov. Bu qo'mitalarda faoliyat olib borayotganlar jamoatchilik oldida, joylardagi xotin-qizlar tashkilotlari oldida amalda hisob bermaydi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Tuman, shahar, viloyat va respublika miqyosida xotin-qizlar qo'mitalarining jamoatchilik oldida - delegatlar oldida emas, balki xotin-qizlarning jamoatchilik tashkilotlari oldida muntazam hisobot berib turishini ta'minlaydigan tizim joriy etilishi lozim. Yig'ilishda Xotin-qizlar qo'mitalarining axborot va matbuot xizmatlari bilan aloqalari ham talab darajasida emasligi tanqid qilindi. Ayollar hayotini yoritadigan matbuot nashrlari qanday mavzu va muammolarni ko'tarib chiqayotgani, ular o'z o'quvchilari, birinchi navbatda, yosh xotin-qizlarga qanday ta'sir ko'rsatayotganini, ularning faoliyatiga tanqidiy baho berish masalalari ham mazkur qo'mitalarning e'tiboridan chetda qolayotganligi aytiladi.

Yig'ilishda respublika ayollari jamiyat hayotining barcha sohalarida - ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik, ta'lim-tarbiya, tibbiyot, madaniyat va san'at sohalarida faol ishtirok etgan holda, ularning maqsad-muddalari, orzu-intilishlari, jamiyatdagi mavqei ham o'ziga xos va turlicha bo'lishi tabiiy ekanligi e'tirof etilishi bilan birga ularning ma'lum bir toifasi shahar, tuman va respublika miqyosidagi turli tuzilmalarga tayinlangan yoki saylangan ayollar bo'lib, ular, ming afsuski, asosan o'zlarini, vakolatini namoyish qilishga, boshqa ayollardan ajralib turishga harakat qilishi haqida, bunday holat mavjud va uni ochiq aytish kerakligi borasida tanqidiy fikrlar bildirildi. Yana bir toifa - xotin-qizlar huquqini himoya qilish, shu bilan birga, tadbirkorlik, tijoratchilik faoliyatida o'zi uchun qulay imkoniyat va imtiyozlar yaratishga, o'z manfaatlarini ta'minlashga harakat qiladigan ayollar ekanligi ta'kidlandi. Ularning safi bugungi tobora kengayib borayotganligi va ularga o'rta sinf vakillari sifatida qarash, tegishli yordam va ko'mak berish lozimligi aytiladi. Ayni paytda xotin-qizlar, avvalo qishloqlarda yashayotgan ayollar orasida

e'tibordan chetda qolgan, o'z holiga tashlab qo'yilgan ayollar borligini ham taassuf bilan tan olishimiz kerak, deb ta'kidladi Birinchi Prezident.

Tabiiyki, hayotda bo'shliq bo'lmaganidek, bunday xotin-qizlarga o'ziga xos ta'sir ko'rsatishga urinadigan ayollar ham topiladi[21]. Ular (otinoyi, dasturxonchi, kayvoni) to'y-ma'rakalar, turli urf-odat, dafn va Islom dini – muqaddas bo'lib, mahallalar xotin-qizlari orasida diniy urf-odatlariga to'la amal qilinayotgani ham - bor haqiqat. Buni ko'rmaslik va sezmaslik mumkin emas. Shu sababli bunday ayollarga zarur yordam ko'rsatib, qo'llab-quvvatlagan holda, ularni mahalla boshqaruvi tarkibiga kiritish, joylarda hokimliklar, mahalla va xotin-qizlar qo'mitalari, diniy tashkilotlar ular bilan hamkorlikda ish olib borishi maqsadga muvofiqdir. Bu borada milliy-diniy qadriyatlarga zid bo'lgan nosog'lom qarashlarga, jangarilik, mutaassiblik kayfiyatlarining tarqalishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmasligi ta'kidlandi. Birinchi Prezident o'z fikrini davom ettirib, bugun xotin-qizlar qo'mitalari, jumladan, respublika, viloyat, shahar va tuman tashkilotlarining faoliyatini zamon talablari asosida tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqish, ushbu qo'mitalarning rahbar va faollari ishini yuqorida bildirilgan mezonlar bo'yicha xolisona baholash kerakligiga ham to'xtaldi.

Majlisda I.Karimov ayollarni ish bilan ta'minlash (vaqtinchalik ish o'rinlari barpo etish, kasanachilik faoliyatini tashkil etish), oilani, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza qilish, ta'lim-tarbiya sohasidagi dolzarb vazifalarga alohida e'tibor qaratib, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordam bilan bir qatorda, birinchi navbatda, ularning o'zlariga ishlab daromad topish uchun imkoniyat tug'dirish orqali ayollarning ijtimoiy bandligini ta'minlash zarurligini qayd etdi. Qishloq joylarida yashaydigan xotin-qizlarning siyosiy va ijtimoiy faolligini oshirishda birinchi va eng muhim qadam - ularni ish bilan ta'minlash ekanligi va ayol kishi o'zi ishlab daromad topsa, u mustaqil bo'ladi va o'zini o'zi himoya eta oladi. Har qanday ish - ayolning mustaqilligi, faol turmush tarzining birinchi shartidir. Ayol ish bilan band bo'lmasa, ijtimoiy jihatdan faol bo'la olmaydi, deya ta'kidladi Birinchi Prezident[22].

Yig'ilishda xotin-qizlarning sosial va ijtimoiy faolligini oshirish masalasiga ham atroflicha to'xtalib, bu borada xotin-qizlarning saylanadigan, vakillik va boshqa davlat hokimiyat idoralaridagi keng ishtirokini ta'minlash muhim ahamiyatga egaligi ta'kidlandi. Jamiyat hayotidagi bilimdon, hayot mazmunini to'g'ri tushunadigan, faol va tashabbuskor xotin-qizlarning hokimiyat vakillik idoralariga saylanishi va ularda ishtirok etishi uchun yanada ko'proq imkoniyatlar yaratish, ularga keng yo'l ochib berish kerakligiga e'tibor qaratildi. Shu borada nodavlat jamoat tashkilotlarini rivojlantirish masalasiga ham to'xtalib, Birinchi Prezident ularning maqomi va imkoniyatlarini mustahkamlash, yuzaga chiqadigan muammolarning yechimini topish eng muhim vazifalardan biri bo'lishi lozimligini aytib o'tdi. Shu yo'nalishning hal qiluvchi masalalaridan biri - bu xotin-qizlarning ta'lim va malaka darajasini oshirish bilan bog'liqdir. O'zbekiston bugun butun dunyoda o'ziga munosib obro'-e'tibor qozonmoqda, dedi I.Karimov o'z so'zini davom ettirib. Bu jarayonning uzviy va ajralmas qismi – xotin-qizlarning xalqaro maydonga chiqishida namoyon bo'ladi. Bunda ayniqsa xotin-qizlar qo'mitalari, ayollar tashkilotlarining xalqaro xotin-qizlar harakatida, gumanitar, ta'lim va boshqa sohalarda faoliyat olib boradigan tashkilotlar ishida faol ishtirokini ta'minlash benihoya katta ahamiyatga ega. Ana shu dolzarb masalalarni oqilona hal etish orqaligina biz o'z oldimizga qo'ygan huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati qurish vazifasini hal etishimiz, ezgu maqsad-muddaolarimizga yetishimiz mumkin, deb ta'kidladi I.Karimov pirovardida[23].

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, 2004 yil 25 maydagi "O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident farmoni sohada olib borilayotgan ishlar ko'lamini kengaytirishda muhim dasturilamal bo'ldi.

Umuman, mazkur fuqarolik jamiyati asoslari qurilayotgan davrda xotin-qizlar manfaatlarining qonunchilik asosida ta'minlanish borasida olib borilgan barcha harakatlar amalga oshirilayotgan islohotlarning tarkibiy yo'nalishlaridan biri bo'ldi.

2017 yildan hozirgi kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgan O'zbekiston milliy taraqqiyotining yangi bosqichi respublikani yanada rivojlantirish bo'yicha 5 ta ustuvor yo'nalishdan iborat Harakatlar strategiyasi hamda uning uzviy-mantiqiy davomi bo'lgan Yangi O'zbekistonning

Taraqqiyot strategiyasi hamda O‘zbekiston -2030 strategiyasi doirasida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy sohalaridagi dolzarb muammolar xotin-qizlar masalasidagi davlat siyosatida tub islohotlarga sabab bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4749-sonli Farmonida “xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni davlat va jamiyat boshqaruvidagi o‘rnini kuchaytirish, xotin-qizlar, kasb-hunar kolleji bitiruvchi qizlarining bandligini ta‘minlash, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, oila asoslarini yanada mustahkamlash” kabi vazifalar belgilab berildi. Mazkur bosqichda xotin-qizlar masalalariga bag‘ishlab qabul qilingan Prezident farmoni va qarorlari ushbu yo‘nalishdagi ishlarning samaradorligini yana bir yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etdi[24]. Farmonda ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini kuchaytirish, qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, qobiliyat va salohiyatini ro‘yobga chiqarish, oila institutini mustahkamlash, onalik va bolalikni himoya qilishga qaratilgan ko‘plab chora-tadbirlar belgilandi. Farmon asosida 2018 yilning 1 apreldan fuqarolar yig‘inlarining diniy ma‘rifat va ma‘naviy-axloqiy tarbiya masalalari bo‘yicha maslahatchisi lavozimi o‘rniga tegishli shtat birliklarini tuman (shahar) xotin-qizlar qo‘mitalari tuzilmasiga o‘tkazgan hamda mahalliy byudjet mablag‘lari hisobidan moliyalashtirish tartibini saqlagan holda xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo‘yicha mutaxassis lavozimi joriy etilishi, bunday mutaxassislar har bir mahallada bittadan, oilalar soni 2000 tadan ko‘p bo‘lgan mahallalarda ikkitadan joriy etilishi belgilab berildi. Farmonga ushbu bandlarning kiritilishi xotin-qizlarning muammolarini jiddiy o‘rganishni vazifa qilib qo‘ydi[25].

Xususan, 2017-2019 yillar davomida xotin-qizlarni qo‘llab quvvatlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1 ta farmoni[26], 2 ta qarori, hukumatning 6 ta qarori va 4 ta farmoyishi qabul qilindi. Ana shu hujjatlar asosida ilgari imkoniyatlari cheklanib, faoliyati susayib qolgan Xotin-qizlar qo‘mitasi va uning hududiy bo‘limlari butunlay yangi asosda tashkil etildi. Ularga qo‘shimcha vakolat va imkoniyatlar berilib, samarali faoliyat yuritishi uchun zarur sharoitlar yaratildi. O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlarida Xotin-qizlar qo‘mitasining 208 ta bo‘linmalari, 42 mingga yaqin boshlang‘ich tashkilotlari faoliyat yuritdi[27]. Xotin-qizlar qo‘mitasining hududiy bo‘limlari qoshida “Huquqshunos ayollar”, “Ilm-fan va ayol”, “Ijodkor ayollar”, “Tashabbuskor ayollar”, “Ayol va salomatlik”, “Faxriy ayollar” jamoatchilik uyushmalari tashkil etildi. “Yil ayoli”, “Ibratli oila” tanlovlari o‘tkazib kelindi. Jamiyat hayotida ijtimoiy faol bo‘lib, mamlakat ravnaqiga o‘zining munosib hissasini qo‘shib kelayotgan, onalik va bolalikni himoya qilish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo‘yicha ibratli faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar uchun “Mo‘tabar ayol” ko‘krak nishoni ta‘sis etilib, 2019 yil 8 mart “Xalqaro xotin-qizlar munosabati” bayrami arafasida ushbu mukofot bilan 260 nafar ayollar taqdirlandi. 2021 yilda esa, 297 nafar xotin-qizlar mazkur mukofot sohibi bo‘lishdi[28].

2019 yilda demokratik islohotlarning chuqurlashuvi va rivojlanishi, ochiq fuqarolik jamiyati tamoyillarining takomillashuvi natijasida eng muhim ijtimoiy-madaniy vazifalardan biri bo‘lgan xotin-qizlarning turli tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilish, ularni kamsitishning barcha turlarini bartaraf etish va shaxsning erkin rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan 40 dan ortiq huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, xususan, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” hamda “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida”gi yangi qonunlar qabul qilindi[29]. O‘zbekistonda gender tenglik masalasiga ustuvor ahamiyat qaratilib, xotin-qizlarni turli ko‘rinishdagi tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. O‘zbekiston xotin-qizlarni kamsitish va ta‘qib qilishning barcha shakllaridan huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy himoya etishni nazarda tutuvchi xalqaro shartnomalarga qo‘shildi. Mehnat kodeksi va boshqa tegishli normativ-huquqiy hujjatlarga xotin-qizlar uchun taqiqlangan kasbiy faoliyat sohalarini qisqartirish, qonunchilikdagi gender-assimetrik qoidalarni bartaraf etishga qaratilgan qo‘shimchalar va o‘zgartishlar kiritildi. Ayniqsa, xotin-qizlarni turli tazyiq va zo‘ravonliklardan asrab-avaylash, ularning bu boradagi huquqlari, qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, ijtimoiy hayotdan to‘yinishlari, umuman, ayollar uchun oiladagi sog‘lom muhitni yaratish borasidagi sa‘y-harakatlar sohaga oid hujjatlarning ijrosida muhim o‘rin tutadi.

Shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasi, 2030 yilga qadar O'zbekistonda gender tenglikka erishish strategiyasi, Barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarning qabul qilinishi ushbu sohaning huquqiy asoslarini tubdan mustahkamladi va tegishli tizimli faoliyatni yo'lga qo'yishga xizmat qilmoqda.

Xotin-qizlar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlashning institutsional asoslari yanada mustahkamlandi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, Oliy Majlis Senatida alohida qo'mita, Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi yangidan tashkil etildi va faoliyati yo'lga qo'yildi.

2019 yil sentyabr oyida e'lon qilingan "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonunga asosan, "Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta'minlash va monitoring olib borish to'g'risida"gi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizomga ko'ra, himoya orderi muvofiq seriya va raqamga ega bo'lgan, qat'iy hisobi yuritiladigan, faqatgina tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarga nisbatan belgilangan cheklovlarni qayd etish bo'yicha hujjat hisoblanadi"[30]. Bu kabi chora-tadbirlar gender tenglik, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ehtiyojmand xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, tibbiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatish ayollarga nisbatan davlat siyosatining muhim yo'nalishlarini o'zida ifoda etadi. Xotin-qizlar qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2019 yilda mingga yaqin ayol maishiy zo'ravonlikdan aziyat chekkan. Qo'mita rahbariyati bu raqam real holatni aks ettirmasligi, chunki tazyiqqa uchrayotgan ayollarning hammasi ham bu haqda ochiq-oydin aytmasligini ma'lum qilgan edi. 2020 yili birgina Toshkent shahrining o'zida ayollarga 966 ta himoya orderi berilgan. Shundan ayollarning 850 nafariga oilasida sodir etilgan holatlar bo'yicha, zo'ravonliklarning 813 tasi oiladagi kelishmovchilik tufayli yuz berganda, 69 tasi moddiy yetishmovchilik, 45 tasi rashk tufayli, 40 tasi oiladagi uchinchi shaxsning aralashuvi (qaynona qaynsingil, qaynopa, qaytib kelgan opachalar aralashuvchilari) natijasida yuzaga kelgan muammolar sababli order berilgan. Ushbu zo'ravonliklarning 556 nafari turmush o'rtog'i, ya'ni erkak kishi tomonidan ayol kishiga yetkazilgan tazyiq bo'yicha, 54 nafari qaynona tomonidan, 46 nafari kelinlar tomonidan qaynona-qaynisingillarga nisbatan, 310 nafari boshqa shaxslar tomonidan ayollarga nisbatan sodir etilgan zo'ravonliklar bo'lgan. Shundan 423 ta holatda jismoniy, 8 tasi jinsiy, 13 tasi iqtisodiy, 664 tasi ruhiy zo'ravonliklar uchun orderlar berilgan. Himoya orderlarining berilishi oila muqaddasligi va uning saqlab qolinishiga, farzandlarning tirik yetim bo'lib qolishi va uning salbiy oqibatlarini oldini olishga xizmat qilmoqda[31]. Bu boradagi ishlarning mantiqiy davomi sifatida xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini tazyiq va zo'ravonlikdan ishonchli himoya qilishning institutsional hamda huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirish maqsadida "Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 2023 yil 11 aprel kuni O'zbekiston Respublikasining O'RQ-829-son Qonuni ham qabul qilindi[32]. Mazkur yangi qonun huquqni qo'llash amaliyotida xotin-qizlar va bolalarning huquqlariga daxl qiluvchi jinoy qilmishlar uchun mutanosib sanksiyalar belgilanmaganligi, xotin-qizlarni shilqimlik va zo'ravonlikdan himoya qilishning huquqiy kafolatlari mavjud emasligi, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxsga davlat himoyasini taqdim etuvchi orderning amal qilish muddati (o'ttiz kun) xotin-qizlarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini yetarli darajada himoya qilinishini ta'minlash imkonini bermayotganligi, alimentlarni to'lamaganlik uchun jazo sifatida jarima solinishi yanada ko'proq moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotganligi kabi xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish bilan bog'liq masalalardagi bir qator muammolarni yechimini hal etishga xizmat qiladi.

2020 yil 18 fevraldagi "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5938-sonli Prezident Farmonlarining qabul

qilinishi bu boradagi ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi[33]. Mazkur hujjat xotin-qizlar ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish maqsadida olib borilayotgan ishlar samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishda dolzarb ahamiyat kasb etdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2020 yil 18 fevraldagi PQ-4602-sonli qarori[34] asosida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga doir davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini ta'minlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi roli va faolligini oshirish, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlash Vazirlikning asosiy vazifalaridan biri etib belgilandi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi rolini oshirish bo'yicha olib borgan islohotlar natijasida viloyat, shahar va tuman hokimlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimi joriy etildi.

Xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi o'rni va nufuzini oshirish, ularga yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tashkil etildi. Joylardagi Xotin-qizlar kengashlari faoliyatiga esa hokimlarning ushbu masalalar bo'yicha maslahatchilari rahbarlik qilib kelishdi. Prezident xotin-qizlar kengashini tuzish taklifini ilgari surar ekan, jamiyat turmush darajasining oshishi aynan ayollarga bog'liq ekanini aniq ko'rsatib o'tdi[35].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni qabul qilindi. Aynan, xotin-qizlarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi[36]. O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" deb nomlangan IV yo'nalishda belgilab berilgan 69-maqsad – xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlashga qaratildi[37].

2022 yil 1 mart kuni bo'lib o'tgan Prezident Sh.Mirziyoyev raisligida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yangi bosqichga ko'tarish va ayollarning jamiyatdagi o'rnini yanada yuksaltirishga qaratilgan videoselektorda davlat rahbari xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash sohasining yangi tizimini belgilab berdi. O'zbekistonda Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi tashkil etildi. Yangi Qo'mita raisi ayni paytda Bosh vazir o'rinbosari va Senat a'zosi sifatida faoliyat yuritadi. Joylarda qo'mitaning viloyat, tuman va shahar rahbarlari esa hokim o'rinbosari bo'ladi. Yangi qo'mita Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hamda "Ayollar daftari" jamg'armasini o'zi boshqaradi[38].

2022 yil 7 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin - qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87 sonli Farmoni qabul qilindi[39]. Mazkur Farmonga muvofiq, ayollarning manfaatlarini himoya etishga qaratilgan qator imtiyozlar belgilab berildi. Xususan: 2022-2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha milliy dastur tasdiqlandi. Xotin-qizlarning "Davlat boshqaruvida xotin-qizlar faolligini oshirish dasturi"ga muvofiq, Davlat boshqaruvi akademiyasida rahbar xotin-qizlarni tayyorlash bo'yicha alohida o'quv kurslarini tashkil etish hamda har yili kamida 100 nafar xotin-qizlarni o'qitish; 2024 yil 1 yanvarga qadar Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Investisiyalar va tashqi savdo vazirligi, Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi hamda ularning tizimidagi tashkilotlar xodimlari orasida xotin-qizlar ulushini kamida 30 foizga yetkazish, barcha davlat organlari va tashkilotlari, ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan tashkilotlar hamda ularning tizimidagi tashkilotlar rahbarlarining kamida 1 nafar o'rinbosarini xotin-qizlar orasidan tayinlash, bunda mazkur talab tegishli tashkilot rahbari xotin-qizlar orasidan tayinlanganda yoki unda faqat bir nafar o'rinbosar bo'lgan taqdirda majburiy hisoblanmasligi belgilab qo'yildi. Zero, davlat rahbari ta'kidlaganidek: "Ayollar ishlagan va rahbarlik qilgan joylarda tartib, adolat, halollik, madaniyat yuqori bo'lishi hech kimga sir emas. Shu bois, har bir vazirlik, davlat kompaniyasi, bank va boshqa idoralar bir-ikki yil ichida o'z tizimidagi ayollarni rahbarlikka o'qitib,

kamida 1 nafar o‘rinbosarini ham ayollardan qo‘yadi” [40]. Bugungi kunda respublika davlat va jamoat tashkilotlari tizimida 1 ming 400 ga yaqin xotin-qizlar rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritishmoqda[41]. “Xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvida faol ishtirok etishi bugungi kunning dolzarb masalasidir. Milliy siyosatimiz markazida turadigan eng ezgu maqsad – oilalar mustahkamligini, ayollarimizning huquqiy himoyasi va osoyishta hayotini ta‘minlashdan iborat. Gender tenglikka erishish borasida ham tizimli ishlarni olib bormoqdamiz. Jumladan, o‘tgan yili oliygohlarga qabul qilingan talabalarning 49 foizini qizlar tashkil etdi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi esa birinchi marta 35 foizga yetdi. Ayollar va voyaga yetmaganlarni zo‘ravonlikdan himoya qilish maqsadida alohida qonun qabul qilindi”[42].

Xulosa:

Umuman olganda, davlat rahbarining tashabbusi bilan mamlakatda xotin-qizlarga yaratib berilayotgan ulkan imkoniyat va sharoitlar tufayli ayollar davlat va jamiyat hayotida faol ishtirok etmoqda. Amalga oshirilayotgan davlat siyosati xotin-qizlar ning huquq va erkinliklarini ta‘minlash, intellektual va ma‘naviy yuksalishi, kasbiy hamda oilaviy majburiyatlarni hamohang tarzda bajarishi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Xotin-qizlarning mamlakat hayotiga daxldor bo‘lgan qarorlarni qabul qilish jarayonidagi ishtiroki sezilarli darajada ortdi. Natijada parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib, 32 foizni tashkil etdi. Xotin-qizlarning boshqaruv lavozimidagi ulushi 2023 yilda 35 foizga yetdi, tadbirkorlik sohasida 25 foizga, siyosiy partiyalarda 44 foizga, oliy ta‘limda 46 foizga yetdi[43]. Ayollarning oila va jamiyatdagi ijtimoiy mavqei yuksalib bormoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqidan.
2. Mustaqil O‘zbekiston Respublikasining 1992 yil 8 dekabr va uning yangi tahrirdagi Konstitutsiya esa 2023 yil 30 aprel kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan.
3. O‘MA. M-37 fond, 1-ro‘yxat, 2565-ish, 90-varaq.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining davlat va ijtimoiy qurilishida xotin-qizlarning rolini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1995 yil 2 martdagi № PF-1084 Farmoni// <https://lex.uz/ru/docs/181343?otherlang=1>; 1998 yil qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasida xotin-qizlar ahvolini yaxshilash bo‘yicha milliy harakat dasturi”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 1999 yil 17 martdagi № PF-2246 Farmoni// <https://lex.uz/docs/212762?twolang=true>; O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘ta zararli va o‘ta og‘ir mehnat sharoitlarida ishlayotgan ayollarning daromadiga imtiyozli soliq solish to‘g‘risida”gi 1999 yil 17 martdagi № 117 sonli Qarori// <https://www.lex.uz/ru/docs/279136?twolang=true>; O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining “Xotin-qizlarga qo‘shimcha imtiyozlar to‘g‘risida”gi 1999 yil 14 apreldagi №760-1 sonli Qonuni// <https://lex.uz/docs/10550>; 2004 yil 25 maydagi “O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-3434 sonli Farmon//<https://lex.uz/ru/docs/214651>; 2004 yil 29 iyundagi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004 yil 25 maydagi “O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-3434-sonli Farmoni ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari dasturi to‘g‘risida”gi 299-son qarori//<https://lex.uz/ru/docs/337355>
5. O‘MA. M-69 fond, 1-ro‘yxat, 88-ish, 53- varaq.
6. 1998 - “Oila yili”dagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 27 yanvardagi “Oila manfaatlarini ta‘minlash borasida 1998 yilda amalga oshiriladigan tadbirlar davlat dasturi to‘g‘risida”gi 45-sonli qarori// <https://lex.uz/docs/692590>; 1999 -“Ayollar yili”dagi O‘zRVMning 1999 yil 18 fevraldagi “Xotin-qizlarning oiladagi, davlat va jamiyat qurilishidagi

rolini kuchaytirish, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha 1999 yilga mo'ljallangan tadbirlarning davlat dasturi to'g'risida"gi 73-sonli qarori//<https://lex.uz/docs/2291986>; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999 yil 10 iyundagi "Zulfiya" nomidagi Davlat mukofotini ta'sis etish bo'yicha takliflarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida" 2326-sonli Farmoni// <https://lex.uz/docs/213812>; 2000 - "Sog'lom avlod yili" Davlat dasturi to'g'risidagi 2000 yil 15 fevraldagi O'zRVMning 46-son qarori//<https://lex.uz/acts/261518>; 2001 - "Onalar va bolalar yili" munosabati bilan qabul qilingan 2001 yil 5 fevraldagi O'zRVMning 68-son qarori//<https://lex.uz/acts/388442>; 2012-"Mustahkam oila"dagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat dasturi to'g'risidagi 2012 yil 27 fevraldagi PQ-1717-son qarori// <https://www.lex.uz/acts/1967131>; 2014 - "Sog'lom bola"da O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19 fevraldagi PQ-2133-son qarori//<https://www.lex.uz/docs/2347400>; 2016 - "Sog'lom ona va bola yili" deb e'lon qilinishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 09.02.2016 yildagi PQ-2487-son; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 25 yanvardagi "Ayollar va o'sib kelayotgan avlod sog'ligini mustahkamlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 32-son Qarori shular jumlasidandir.

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 1999 yil 17 martdagi № PF-2246 Farmoni// <https://lex.uz/docs/212762?twolang=true>; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'ta zararli va o'ta og'ir mehnat sharoitlarida ishlayotgan ayollarning daromadiga imtiyozli soliq solish to'g'risida"gi 1999 yil 17 martdagi № 117 sonli Qarori// <https://www.lex.uz/ru/docs/279136?twolang=true>; O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining "Xotin-qizlarga qo'shimcha imtiyozlar to'g'risida"gi 1999 yil 14 apreldagi №760-1 sonli Qonuni// <https://lex.uz/docs/10550>

8. "Ўзбекистонда хотин-қизларнинг аҳволи" ҳақидаги маъруза. БМТРД (Бирлашган Миллатлар ташкилоти Ривожланиш дастури) "Гендер ва ривожланиш" бюросининг ташаббуси билан Ўзбекистон хотин-қизлар кўмитаси томонидан иқтисодий тадқиқотлар маркази ва "Гендер ва таракқиёт" РБЕС/UNDP регионал дастури. – Тошкент, 1999. – Б. 37.

9. Национальная платформа действий по улучшению положения женщин в Узбекистане и повышению их роли в обществе /Бюро "Гендер и развитие", ПРООН, Комитет женщин Узбекистана. – Тошкент, 1999. – Б. 43; Равшанова, Ш. Д. Концептуальные основы женского вопроса в Республике Узбекистан / Ш. Д. Равшанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 46 (180). — С. 172-175. — URL: <https://moluch.ru/archive/180/46451/> (дата обращения: 24.09.2023).

10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999 yil 10 iyundagi "Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ta'sis etish bo'yicha takliflarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-2326-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/213812?ONDATE=01.02.2019>

11. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti to'g'risida Nizom (O'zR Prezidentining 10.06.1999 y. PF-2326-son Farmoniga 1-ilova) | Davlat mukofotlari | Davlat mukofotlari. Faxriy unvonlar. Nom berish | Davlat huquqiy tizimi asoslari | O'zR KonunchiligiMa'lumotlar tizimi «Zulfiya nomidagi davlat mukofoti to'g'risida Nizom (O'zR Prezidentining 10.06.1999 y. PF-2326-son Farmoniga 1-ilova)» | NRM.uz

12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999 yil 10 iyundagi Pf-2326-son «Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ta'sis etish bo'yicha takliflarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi farmoniga o'zgartirishlar kiritish haqida"gi PF-5389-son farmoni <https://www.Lex.uz/docs/3602636>

13. <https://uza.uz/uz/posts/zulfiya-nomidagi-davlat-mukofoti-bilan-taqdirlash-togrisida-352637/> murojaat etilgan sana:10.03.2022

14. G'ulomova D. O'zbekiston xotin-kizlari mustaqillik yillarida//Mustaqil Uzbekiston tarixining dastlabki sahifalari. –Toshkent: Sharq, 2000. – B.138.

15. O'MA. M-69 jamg'arma, 1-ro'yxat, 88-ish, 54-varaq.

16. Islom Karimov. Tinchlik va xavfsizligimiz o‘z kuch-qudratimizga hamjihatligimiz va qat’iy irodamizga bog‘liq. – Toshkent: O‘zbekiston, 2004. – B. 154.
17. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni, 25.05.2004 yildagi PF-3434-son// <https://lex.uz/docs/214651> Murojaat sanasi: 26.09.2023
18. Islom Karimov. Tinchlik va xavfsizligimiz o‘z kuch-qudratimizga hamjihatligimiz va qat’iy irodamizga bog‘liq. – Toshkent: O‘zbekiston, 2004. – B. 220.
19. O‘sha yerda. – B. 221.
20. O‘sha yerda. – B. 222.
21. O‘sha yerda. – B. 223.
22. O‘sha yerda. – B. 225
23. O‘sha yerda. – B. 219-226 www.ziyouz.com kutubxonasi
24. Donayev B. Davlat boshqaruvida xotin-qizlarning ulushi qancha bo‘lishi kerak// <https://xs.uz/uzkr/post/davlat-boshqaruvida-khotin-qizlarning-ulushi-qancha-bolishi-kerak>
25. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda; Xalq so‘zi, 2017 yil 8 fevral. 28 (6722)-son.
26. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325sonli Farmoni// Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.09.2019 y., 06/19/5840/3826-son//lex.uz; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi PF-4235-son “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori//<https://lex.uz/docs/4230944>; 2020 yil 18 fevraldagi “Jamiyatda ijtimoiy-ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo‘llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5938-sonli Farmoni// <https://lex.uz/docs/4740345>; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 martdagi PQ-5020-sonli "Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5020-son Qarori//<https://lex.uz/docs/5320582>
27. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-sonli Farmoni// <https://lex.uz/docs/3546742>
28. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan tantanali marosimdagi nutqidan//<https://president.uz/uz/> O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. 07.03.2019// <https://president.uz/uz/2417>
29. Basitxanova E. O‘zbekiston ayoli: tarix va taraqqiyot. Ayol huquqi qadimiy qadriyatdir. // Mustaqil O‘zbekiston ayollari. –Toshkent: O‘zbekiston, 2004. –B.3.; O‘zbekiston xotin-qizlar qo‘mitasining joriy arxivi, 2013 yil ma‘lumotlari.
30. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan tantanali marosimdagi nutqidan//<https://president.uz/uz/> O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. 06.03.2021// <https://president.uz/uz/lists/view/4212>
31. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiqlar va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘RQ -561-son Qonuni//<https://www.lex.uz/docs/4494709>; O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ -562-son Qonuni // <https://lex.uz/docs/4494849>; “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 11.03.2019 yildagi O‘RQ-528-son//<https://lex.uz/ru/docs/4233891>
32. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiqlar va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘RQ -561-son Qonuni //<https://www.lex.uz/docs/4494709>

33. “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 11.04.2023 yildagi O‘RQ-829-son // <https://lex.uz/docs/6430272>

34. 2020 yil 18 fevraldagi “Jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo‘llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident PF-5938-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/4740345>.

35. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” 2020 yil 18 fevraldagi PQ-4602-sonli qarori // <https://lex.uz/docs/4740335>

36. Abdullayeva O. Xotin-qizlar Kengashi - ijtimoiy hayotimizdagi muhim organ // <https://xs.uz/uzkr/post/khotin-qizlar-kengashi-izhtimoiy-hayotimizdagi-muhim-organ>

37. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-sonli Farmoni. (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон)

38. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs/5841063>

39. Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tashkil etildi, unga Zulayho Mahkamova rahbarlik qiladi // <https://www.gazeta.uz/uz/2022/03/01/women-committee/>; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 1 martdagi “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-81-sonli Farmoni // <https://lex.uz/uz/docs/5884143>

40. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 martdagi “Oila va xotin - qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-87-sonli Farmoni // <https://lex.uz/pdfs/5899498>.

41. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini yangi bosqichga ko‘tarish va ayollarning jamiyatdagi o‘rnini yanada yuksaltirish va mustahkamlash, shuningdek, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, oilaviy zo‘ravonlikning oldini olish, gender tenglikni qaror toptirishga qaratilgan muhim chora-tadbirlar yuzasidan videosektor yig‘ilishida so‘zlagan nutqidan// 01.03.2022//https://t.me/Press_Secretary_Uz

42. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 7 martdagi Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan tantanali marosimdagi nutqi // <https://president.uz/uz/2417>

43. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqi // <https://president.uz/uz/lists/view/6677>

44. 2022-2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha Milliy dastur // <https://nrm.uz/contentf?doc=686891> 2022-2026 yillarda hotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy siesiy va ijtimoiy haetining barcha jabhalarida faolligini oshiris h_bo%E2%80% 98yicha milliy dastur (o%E2%80%98zr prezidentining 07_03_2022_y_pf-87-son_farmoniga_1-ilova)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000